

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11068414>

**SHIMOLIY AFRIKA DAVLATLARIDA MIGRATSION
JARAYONLARNING VUJUDGA KELISHIDA ICHKI OMILLARNING
O‘RNI (MAROKASH, JAZOIR, TUNIS MISOLIDA)**

Sharofova Diyora Shavkat qizi

TDSHU 1 – kurs tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda butun dunyoda migratsiya hamda immigratsiya global tusga kirmoqda. Bunga turli ichki va tashqi omillarni sabab qilib ko‘rsatish mumkin. Shimoliy Afrika davlatlari ham mustasno emas. Tadqiqotlarga ko‘ra butun dunyoda migrantlarning qariyb 60%dan ko‘pi Afrika davlatlari fuqarosi hisoblanadi. Ular turli joylarga yuqori va sifatli ta’lim, yaxshi hayot va yashash standartlarini va shunga o‘xshash turli ehtiyojlar talabida ketayotgan ayollar, erkaklar, hatto hali 18 yoshga to‘lmagan o‘smirlar hamdir. Tadqiqotchilar bunga turli ichki omillarni sabab qilib ko‘rsatishadi. Eng asosiy omil bu iqtisod va siyosatning past darajadaliigi, ichki va tashqi nizolar, diniy va etnik kamsitilishlar bo‘lsa, Afrika hududida iqlimning yomonligi ham o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Ushbu maqola Shimoliy Afrika davlatidagi migratsion jarayonlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatayotgan ichki omillarni taxlil qiladi.

Kalit so‘zlar: *Migratsiya, transchegaraviy, ichki omillar, YAIM, institutlar, diskriminatsiya va kamsitilishlar, inson huquqlari.*

ABSTRACT

Nowadays, migration and immigration are becoming global all over the world. This can be attributed to various internal and external factors. North African countries

are no exception. According to research, more than 60% of migrants in the world are citizens of African countries. They are women, men, and even teenagers who are not yet 18 years old, who are going to different places in search of high quality education, good life and living standards, and similar needs. Researchers attribute this to various internal factors. The main factor is the low level of economy and politics, internal and external conflicts, religious and ethnic discrimination, and the bad climate in Africa also has its effect. This article analyzes the internal factors that have a direct impact on migration processes in the North African country.

Key words: Migration, cross-border, internal factors, GDP, institutions, discrimination and discrimination, human rights.

АБСТРАКТНЫЙ

В настоящее время миграция и иммиграция приобретают глобальный характер во всем мире. Это можно объяснить различными внутренними и внешними факторами. Страны Северной Африки не являются исключением. По данным исследований, более 60% мигрантов в мире являются гражданами африканских стран. Это женщины, мужчины и даже подростки, которым еще не исполнилось 18 лет, которые едут в разные места в поисках качественного образования, хорошей жизни и уровня жизни и подобных потребностей. Исследователи связывают это с различными внутренними факторами. Главным фактором является низкий уровень экономики и политики, внутренние и внешние конфликты, религиозная и этническая дискриминация, а также плохой климат в Африке. В данной статье анализируются внутренние факторы, оказывающие непосредственное влияние на миграционные процессы в североафриканской стране.

Ключевые слова: Миграция, трансграничная, внутренние факторы, ВВП, институты, дискриминация и дискриминация, права человека.

Shimoliy Afrikada ko‘plab davlatlar ayniqsa, Jazoir, Marokash va Tunis tarixan to hozirgi davrgacha migratsiyaning markazi bo‘lib, transit va jo‘nab ketish manzillarining muhim markazlari bo‘lib kelmoqda. Afrikadagi migratsion harakatlarning katta qismi Yevropa, Amerika va ba‘zi Osiyo davlatlariga ham kuzatilmoqda. Ushbu harakatlar oqimini qonunan yoki qonunga to‘g‘ri kelmaydigan hujjatsiz bo‘lishi ham mumkin. Ajablanarlisi, ushbu migratsiya oqimi barcha ijtimoiy kategoriyalarni, xususan qochqinlar, ichki ko‘chirilganlar, qidiruvda bo‘lgan ko‘chmanchilar, shahar markazlaridan ish qidirayotgan yoshlar va ayollar, malakali va bilimli shaxslar, 18 yoshdan kichik bo‘lgan shaxslar va shunga o‘xshash tobora keng miqdorda migrantlarni ham o‘z ichiga oladi. Hozirgi dunyoda mavjud 150 million migrantlarning 50 millioni Afrika davlatlaridan, ayniqsa Jazoir, Marokash va Tunisdan qayd etilayotganligi aniqlangan.¹

Statistikaga ko‘ra, 2020 yilda 21 millionga yaqin afrikalik boshqa Afrika davlatida istiqomat qilgan, bu 2015 – yildagi 18 millionga nisbatan sezilarli o‘shish edi. Xuddi shu davrda turli mintaqalarda yashovchi afrikaliklar soni 2015 - yildagi 17 milliondan 2020 - yilda 19,5 milliondan oshdi.² 2023 – yilda esa Shimoliy Afrikadan migrant sifatida chetga chiqqan aholining soni 43 millionni tashkil qilmoqda.³

Afrika migratsiyasi doimiy ravishda cheklangan iqtisodiy imkoniyatlar, ichki va tashqi mojarolar, repressiv hukumat, o‘shib borayotgan yoshlar populyatsiyasi va iqlim o‘zgarishi kabi omillar sababli o‘shib bormoqda. Migrantlarning aksariyati, asosan yosh va yolg‘iz muhojirlar bo‘lib, ular ko‘pincha qit‘ada qolmoqda va shahar markazlarida ish topish imkoniyatini qidirmoqda. Boshqalar esa qit‘adan tashqarida, birinchi navbatda, Yaqin Sharq va Yevropada ish izlamoqda hamda afrikaliklar bu mintaqalardagi barcha muhojirlarning atigi 6,6 va 8,2 foizini tashkil qiladi.

¹ AFRICAN COMMON POSITION ON MIGRATION AND DEVELOPMENT. - EXECUTIVE COUNCIL Ninth Ordinary Session 25 – 29 June, 2006 Banjul, THE GAMBIA

² <https://www.iom.int/africa-and-middle-east>

³ <https://africacenter.org/spotlight/african-migration-trends-to-watch-in-2024/>

Migrantlarning o'z hududlarini tark etishiga iqtisodiyotning barqaror emasligi, siyosiy notinchlik, ichki nizolar, etnik ziddiyalar, davlat boshqaruvi, institutlar va iqlim o'zgarishi ham asosiy ichkmi omil bo'lmoqda.

Iqtisodiy omillar: Migrantlarning o'z hududi va boradigan mamlakatlar o'rtasidagi aholi jon boshiga o'rtacha (YaIM) bo'yicha o'rtacha daromaddagi sezilarli farq xalqaro migratsiyaning asosiy omili ekanligini tasdiqlaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, migrantlar ish izlab ketayotgan mamlakatlaridagi asosiy daromadning mo'ljallangan mamlakatlardagi aholi jon boshiga nisbatan pastligi potensial immigrantlarni migratsiyaga qaror qilishga undaydi, shuning uchun ko'pchilik Afrika davlatlarining haqiqiy iqtisodiy mahrumligi va qashshoqligi Afrikaning muhojirlari va qochqinlariga juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, chet davlatlaridagi iqtisodiy rivojlanish va nisbatan yuqori shaxsiy daromadlar muhojirlarni jalb qiladi. Afrika 2000-yildan beri barqaror iqtisodiy o'sishni amalga oshirgan bo'lsa-da, mintaqa dunyodagi aholi jon boshiga o'rtacha daromadning eng kam ko'rsatkichiga ega bo'lib qolmoqda. Afrikaning Sahroi Kabirdagi odamlarning taxminan 35 foizi qashshoqlikda yashaydi. Marokash daromadi o'rtacha davlat hisoblansada, aholi nisbatan yashash darajasi past. Real yalpi ichki mahsulot 2022 yilda 1,1 foizga o'sdi, bu 2021- yildagi barqaror tiklanishdan (7,9 foiz) past. Qishloq xo'jaligining qo'shilgan qiymati so'nggi 40 yildagi eng yomon qurg'oqchilik tufayli 2021- yilga nisbatan 15 foizga kamaydi.¹ Tunisda esa vaziyat bundan ham jiddiyroq. Real YaIM 2022-yilda sanoat va xizmatlar hisobiga 2,4 foizga o'sdi, bu 2021-yildagi 4,3 foizdan quvg'in ta'siri tufayli kamaydi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi tufayli inflyatsiya 2021-yildagi 5,7 foizdan 2022-yilda 8,3 foizga ko'tarildi, bu esa neft va oziq-ovqat narxlarining oshishiga olib keldi. Budget taqchilligi 2021- yildagi YaIMning 7,6 foizidan 2022- yilda 6,8 foizgacha qisqardi, ish haqi fondi, subsidiyalar va qarzga xizmat ko'rsatish davlat xarajatlarining taxminan uchdan ikki qismini tashkil qiladi. Joriy hisob taqchilligi 2021- yildagi YaIMning 6,0 foizidan 2022-yilda 8,5 foizgacha oshdi, chunki oziq-ovqat va energiya importi narxлари

¹ <https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/morocco/morocco-economic-outlook>

ko‘tarildi. 2022-yil noyabr oyida valyuta zaxiralari 3,2 oylik importni qopladi, bu 2021-yil noyabridagi 4,2 oydan past.¹ Jazoirda YaIMning real o‘shishi 2021-yildagi 3,4 foizdan 2022-yilda 3,0 foizga ko‘tarildi, bu esa 2022-yilda neft narxlarining ko‘tarilishi tufayli rag‘batlantirildi. Pul-kredit organlari hukumatga va iqtisodiyotning qolgan qismiga yangi kreditlar berish uchun qayta moliyalash rejasini amalga oshirdi. Global inflyatsiya tufayli inflyatsiya 2021- yildagi 7,2 foizdan 2022 - yilda 9,3 foizgacha o‘shishda davom etdi. Budget taqchilligi 2021- yildagi yalpi ichki mahsulotning 6,9 foizidan 2022 - yilda 0,2 foizgacha qisqardi, budget daromadlari, ayniqsa, neft sektori bilan bog‘liq daromadlar o‘sdi.²

Fuqarolik mojarolari: Fuqarolar o‘z davlatida icki nizolar bo‘lganida juda ko‘p migratsiyaga nisbatan rag‘bat ko‘rsatadilar. Ichki nizolar migratsiyaning eng katta sababchisi hisoblanadi. Xavfsizlik va barqarorlik bo‘lmasa, mehnat, rivojlanish loyihalari va investitsiyalarning kutilayotgan daromadlari sezilarli darajada kamayadi. Fuqarolik to‘qnashuvlari odamlarning xavfsizligi va turmush tarziga bevosita ta‘sir qilganligi sababli, odamlar muqobil omon qolish strategiyasini izlash uchun migratsiyaga majbur bo‘lishlari mumkin. Iqtisodiy va boshqa hal qiluvchi omillarni nazorat qilish, o‘rtacha hisobda, fuqarolik to‘qnashuvlari tufayli vayron bo‘lgan mamlakatlardan kelgan muhojirlar sonining ko‘payishini kutishi mumkin. Afrikaning siyosiy ahvoli, umuman olganda, tarixiy adolatsizliklar va zulmkor boshqaruv tuzilmalari bilan tavsiflanadi. Mustaqillikka erishganidan beri ko‘plab davlatlar o‘nlab yillar davomida fuqarolar urushlari, tinch aholining keng ko‘lamli ommaviy o‘ldirilishi va bevosita siyosiy zo‘ravonlikning boshqa shakllariga guvoh bo‘ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va taraqqiyot bo‘yicha konferensiyasi (2018) Afrika kontekstida og‘ir mojarolar ko‘pincha ichki ko‘chirilgan odamlar yoki qochqinlar oqimining sezilarli darajada oshishiga olib kelishini ko‘rsatdi. Bundan tashqari, mojarolar iqtisodiy migratsiyaning harakatlantiruvchi omili ham bo‘lishi mumkin.

¹ <https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/tunisia>

² <https://www.afdb.org/en/countries-north-africa-algeria/algeria-economic-outlook>

Institutlar: Shimoliy Afrika mamlakatlaridagi institutlarning zaif ishlashi yaxshiroq faoliyat ko'rsatadigan muassasalarni izlash uchun migratsiyaga yetarli sabab bo'lishi mumkin. Ko'pincha totalitar rejimlar migratsiyaning turtki omili hisoblanadi. Demokratiya, siyosiy huquqlar va fuqarolik erkinliklarining yo'qligi hamda keng tarqalgan korrupsiya ko'proq erkinlikka intilayotgan migrantlar uchun turtki bo'lib xizmat qiladi. muassasalar qoniqarli bo'lmaganda va insonning asosiy huquqlari buzilganda shaxslar migratsiyaga qaror qilishlari mumkin. Ko'pincha avtokratik siyosiy tizimlar mavjud bo'lgan va davlat tomonidan homiylik qilingan ta'qiblar, kamsitishlar va qiynoqlar mavjud bo'lgan mamlakatlarda hukumat siyosati yoki mafkurasiga rozi bo'lmagan va/yoki diniy e'tiqodlari yoki etnik kelib chiqishi ozchiliklarga ega bo'lgan odamlar migratsiya tomon suriladi. Demokratik bo'lmagan mamlakatlarda, hatto shaxslar jismoniy ta'qib qilinmagan taqdirda ham, asosiy erkinliklarning cheklanishi oxir-oqibatda ularni o'z vatanini tark etishga undashi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar siyosiy muhit dushman bo'lsa, unda iqtisodiy natija yomon bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatlar siyosiy va iqtisodiy sabablarga ko'ra migratsiyani qo'zg'atadi. Shunday qilib, institutsional sifatning yaxshilanishi migratsiya oqimini kamaytiradi, zaif institutsional ko'rsatkichlar esa shaxslarni o'z vatanlarini tark etishga undaydi va ular yaxshiroq erkinlik, himoya, ta'lim va martaba orttirishlari mumkin bo'lgan demokratik va xavfsizroq mamlakatlarga ko'chib o'tishadi. Bundan tashqari, rejimlarning haddan tashqari repressiv xarakteri tufayli Afrika mamlakatlarining aksariyati siyosiy huquqlar va fuqarolik huquqlari bo'yicha eng past reytinglarni olishmoqda.¹

Iqlim o'zgarishi: Afrika dunyodagi iqlimga eng zaif mintaqalardan biridir. Qit'aning tarixiy issiqxona gazlari chiqindilaridagi ulushi minimal, global jami 3 foizdan kam. Afrika iqlim ta'siriga ko'p hissa qo'shgan bo'lsa-da, uning issiqxona gazlari chiqindilariga qo'shgan marjinal hissasi yaqin kelajakda dekarbonizatsiya bo'yicha global sa'y-harakatlarga ozgina hissa qo'shishini anglatadi. Shunga qaramay,

¹ Trends in African Migration to Europe: Drivers Beyond Economic Motivations, - in Journal of Conflict Resolution · January, 2019

Afrika iqlim inqirozi sharoitida zaiflikni kamaytirish va odamlari, jamoalari va institutlarining chidamliligini kuchaytirish uchun favqulodda iqlimga moslashish muammosiga duch kelmoqda. Kelgusi o'n yilliklarda Afrika aholisining ko'payishi bilan birga iqlimning yanada jiddiy buzilishlari harakatning kuchayishiga olib keladi. 2050 - yilga borib, 2 milliardga yaqin Afrika aholisining 5 foizi iqlim ta'siri tufayli ko'chib o'tishi mumkin, bugungi kunda bu ko'rsatkich 1,5 foizga oshdi. Ushbu harakatning aksariyati chegaradan tashqarida emas, balki mamlakatlar ichida sodir bo'ladi. Iqlim o'zgarishi 1961- yildan beri Afrikada qishloq xo'jaligi mahsuldorligi o'sishining 34 foizga qisqarishiga olib keldi, bu esa so'nggi yillarda qit'ada misli ko'rilmagan oziq-ovqat xavfsizligini yanada kuchaytirmoqda.

Iqlim o'zgarishi asrning o'rtalariga kelib butun Afrika transchegaraviy migratsiyasining 10 foizigacha sabab bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu asosan kuchli suv toshqini, qurg'oqchilik va bo'ronlarning natijasidir. Afrikada iqlim o'zgarishi ta'siri tufayli Afrikada transchegaraviy harakatchanlikning eng katta o'sishi kutilmoqda, 2050 - yilga kelib 200 000 dan 800 000 gacha odam qo'shni mamlakatga ko'chib o'tishi mumkin.¹

Etnik va diniy keskinlik omili: Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy o'ziga xoslik potentsial guruhlarining shakllanishi va ijtimoiy ziddiyatlarning tarkibiy asosi bo'lib xizmat qilishini hisobga olish e'tiborga loyiqdir. Qarama-qarshilik yuzaga kelganda, etnik o'ziga xosliklar suboptimal xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. Mavjud adabiyotlarda etnik ziddiyatlar fuqarolik to'qnashuvlari ehtimolini oshirishi va o'ziga xos "tarkibiy zo'ravonlik"ni keltirib chiqarishi ta'kidlanadi. Etnik xilma-xillik fuqarolik to'qnashuvlari va fuqarolar urushlari ehtimolini oshiradi. 1945 - yildan 1999 - yilgacha bo'lgan davrda yirik fuqarolar urushlarining qariyb 51 foizi etnik nizolar tufayli yuzaga kelgan. Bundan tashqari, etnik ziddiyatlar mavjud bo'lgan joylarda ayollar, bolalar va boshqa zaif ijtimoiy guruhlar etnik-milliy o'ziga xosliklarga nisbatan jinsiy, jismoniy va nofizik zo'ravonlikning turli shakllariga duchor bo'lishadi. Demak, fuqarolik to'qnashuvi va zo'ravonlik, marginallashtirish, etnik taranglik,

¹ <https://cdn.sanity.io/files/pd7x7lde/production/2a4ad38091846247068faf2d2493413f88b607d8.pdf>

segregatsiya va etnik o'ziga xosliklar chizig'i bo'ylab quyi sinfnings rivojlanishi kabi tizimli zo'ravonlik xalqaro migratsiya oqimini sezilarli darajada oshiradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, etnik heterojenlik etnik qutblanish va etnik fraksiyalanish bilan o'lchanadi. Etnik qutblanish ma'lum bir mamlakatda jamiyatda chuqur ajralishlar mavjudligini millatlararo guruhlar o'rtasidagi masofalar, shuningdek, har bir etnik guruhning kattaligi asosida o'lchaydi. Boshqa tomondan, etnik fraksiyalash tasodifiy tanlangan ikki kishining ma'lum bir mamlakatdagi turli etnik guruhlarining bir qismi bo'lish ehtimolini o'lchaydi. Etnik nizolar malakali mehnat migratsiyasining ulushini oshiradi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy Afrika siyosiy tuzumiga etnik o'ziga xoslik chuqur ta'sir ko'rsatadi. Afrikadagi millatlararo munosabatlar, ayniqsa siyosiy maydonda, raqobat, eksklyuzivlik, genotsid zo'ravonligi va etnik guruhlar o'rtasidagi nizolarning tarqalishi bilan bog'liq. Afrika qit'asida siyosiy zo'ravonlik va beqarorlik bilan bir qatorda inson va demokratik huquqlarning buzilishi ham keng tarqalgan.

Xalqaro migratsiyadagi fuqarolar urushlari va mojarolar kabi iqtisodiy bo'lmagan omillarning ahamiyati adabiyotda yaxshi hujjatlashtirilgan bo'lsa-da, ushbu maqolada qo'shimcha ravishda institutlarning roli va shaxslarning qarorlarida etnik va diniy keskinlik kabi ijtimoiy ko'rsatkichlari ta'kidlangan. Qit'adan tashqari migratsiya nafaqat qimmat, balki xavfli hamdir. Demak, qashshoqlik, urushlar, fuqarolik to'qnashuvlari, og'ir siyosiy ta'qiblar va inson huquqlarining poymol etilishiga qaramay, dunyo aholisining aksariyati o'z uylarida qolib ketishadi yoki xavfsizlik va himoya izlash uchun asosan qo'shni mamlakatlarga ko'chib ketishadi. Aniq iqtisodiy determinantlar va zo'ravon mojarolarga qo'shimcha ravishda, siyosiy sharoitlar (davom etayotgan zo'ravonlik va beqarorlik, past institutsional sifat) va avvaldan mavjud ijtimoiy-madaniy tuzilmalar kabi bir nechta turtki va tortish omillarining kombinatsiyasi migratsiya tanloviga ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar.

1. AFRICAN COMMON POSITION ON MIGRATION AND DEVELOPMENT. - EXECUTIVE COUNCIL Ninth Ordinary Session, - 2006, Banjul, Gambia
2. <https://www.iom.int/africa-and-middle-east>
3. <https://africacenter.org/spotlight/african-migration-trends-to-watch-in-2024/>
4. <https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/morocco/morocco-economic-outlook>
5. <https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/tunisia>
6. <https://www.afdb.org/en/countries-north-africa-algeria/algeria-economic-outlook>
7. Trends in African Migration to Europe: Drivers Beyond Economic Motivations, - in Journal of Conflict Resolution - January, 2019
8. <https://cdn.sanity.io/files/pd7x7lde/production/2a4ad38091846247068faf2d2493413f88b607d8.pdf>